

ISMOIL JAVHARIYNING “AS-SIHAH” ASARIDA GRAMMATIK TUSHUNCHALAR TALQINI

Muxlisa Akramova

O‘qituvchi, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya: Maqolada mashhur arab tili olimi Ismoil Javhariyning “as-Sihah” asarida grammatik tushunchalar talqini tahlil qilingan. Asarda keltirilgan lug‘aviy moddalarida so‘zning ma‘no jihatidan izohi bilan birga, uning morfologik va sintaktik xususiyatlari ham yoritilgani ko‘rsatib o‘tilgan. Muallifning grammatik atamalardan foydalanish uslubi, ularning turli ma‘nolar qatlamlari va arab tilshunosligidagi o‘rni ochib berilgan. “As-Sihah” asaridagi grammatik izohlar qiyosiy jihatdan boshqa klassik lug‘atlar bilan taqqoslangan. Tadqiqotda Javhariyning lug‘atchilik maktabidagi o‘rni hamda uning asari arab filologiyasida grammatik qarashlarning shakllanishiga qo‘shgan hissasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Ismoil Javhariy, as-Sihah, arab lug‘atchiligi, grammatik tushuncha, morfologiya, sintaksis, tilshunoslik tarixi.

Kirish qismi: Arab tilshunosligi taraqqiyoti tarixiy jihatdan turli bosqichlarni bosib o‘tgan bo‘lib, bu jarayonda lug‘atchilik maktablari va grammatik qarashlar alohida ahamiyat kasb etadi. Qadimiy davrlarda yaratilgan yirik lug‘atlar arab tilining faqatgina leksik boyligini emas, balki fonetik, morfologik va sintaktik jihatdan ham mukammal o‘rganilishiga xizmat qilgan. Ayniqsa, Qur‘oni karim tilini to‘g‘ri talqin qilish, hadis matnlarini izohlash va adabiy jarayonni rivojlantirishda lug‘atlar va grammatik asarlar beqiyos manba bo‘lib kelgan. Shu sababli arab lug‘atchiligi faqat so‘zlarning izohiga emas, balki ular bilan bog‘liq grammatik kategoriyalarning ochib berilishiga ham alohida e‘tibor qaratgan.

Shu nuqtai nazardan, XI asr tilshunosi va lug‘atchisi Ismoil Javhariy (vafoti 1002 y.) tomonidan yaratilgan “as-Sihah fi al-lug‘a” asari arab tilshunosligi tarixida beqiyos o‘rin tutadi. Mazkur lug‘at nafaqat o‘z davri uchun, balki keyingi asrlar tilshunosligi rivojida ham muhim manba sifatida qadrlanadi. Asarda so‘zlarning keng qamrovli izohi berilishi bilan bir qatorda, ularning grammatik talqini ham izchil ravishda yoritilgan. Jumladan, fe‘llarning vaznlari, otlarning turli shakllari, so‘zlarning sintaktik vazifalari va ulardan foydalanish qoidalari haqida ma‘lumotlar uchraydi. Bu esa “as-Sihah” lug‘atini oddiy lug‘aviy izohlar majmuasi emas, balki grammatik qarashlar tizimi sifatida ham o‘rganishga asos yaratadi.

Javhariyning asari arab tilshunosligida grammatik tushunchalarning tizimlashtirilishida muhim qadam bo‘lib, unda qo‘llangan grammatik atamalar keyingi davr lug‘atlariga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatgan. Shuningdek, uning uslubiy yondashuvi arab tilining nazariy asoslarini boyitgan, lug‘at va grammatika o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ko‘rsatib bergan.

Ismoil Javhariyning “as-Sihah fi al-lug‘a” asari arab tilshunosligi tarixida lug‘atchilik va grammatikani uyg‘unlashtirgan eng muhim manbalardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Olim lug‘at moddasini izohlar ekan, nafaqat so‘zning lug‘aviy ma‘nosini, balki uning morfologik shakli va gapdagi vazifasini ham yoritib bergan. Tadqiqotchilar ta‘kidlaganidek, “Javhariy lug‘at moddasini izohlar ekan, so‘zning shakliy jihatlari va sintaktik o‘rniga ham e‘tibor qaratadi. Bu esa lug‘atni grammatik qo‘llanma vazifasini ham bajaruvchi manbaga aylantiradi” (Arab tilshunosligi manbalari, 2000).

“As-Sihah” morfologik jihatdan ham boy ma’lumot beradi. Muallif otlarning jins, son va kelishik shakllarini izohlagan, fe’llarning zamon va shaxs shakllarini tafsilot bilan bayon qilgan. Shu boisdan Ibn Manzur o‘zining mashhur “Lison al-‘Arab” asarida “‘As-Sihah’ arab tilining morfologik tizimini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi” deya qayd etadi (Ibn Manzur, Lison al-‘Arab).

Lug‘atda so‘zlarning gapdagi sintaktik vazifalari ham yoritib beriladi. Zamakhshariy fikricha, “‘As-Sihah’ lug‘ati oddiy leksik manbadan ko‘ra kengroq ilmiy qamrovga ega, chunki unda ayrim so‘zlarning sintaktik izohlari ham keltiriladi” (Zamakhshariy, Asos al-balag‘a).

Grammatik terminologiyani izchil qo‘llanilishi ham “as-Sihah”ning alohida xususiyatlaridan biridir. “Javhariy ism, fi‘l, harf, raf‘, nasb va jazm kabi atamalardan foydalanishda izchillikka amal qilgan. Bu esa arab tilshunosligida grammatik terminologiyani barqarorligini ta’minladi” (Tilshunoslik tarixi, 2015).

“As-Sihah”ning ilmiy merosi keyingi asrlarda ham davom etgan. Ibn Manzur o‘z lug‘atini tuzishda Javhariy asaridan keng foydalanib, “‘As-Sihah’ keyingi filologik izlanishlarning po‘ydevori bo‘lib xizmat qildi” deya ta’kidlagan (Ibn Manzur, Lison al-‘Arab).

Mazkur maqolada “as-Sihah” asarida uchraydigan grammatik tushunchalar ilmiy tahlil qilinadi, ularning qo‘llanish doirasi, ma’no qatlamlari va boshqa klassik lug‘atlar bilan qiyosiy jihatlari o‘rganiladi. Tadqiqotning maqsadi Javhariy asarining arab tilshunosligi tarixidagi o‘rnini yanada kengroq yoritish va uning grammatik qarashlar tizimiga qo‘shgan hissasini aniqlashdan iboratdir.

Asosiy qism: Ismoil Javhariy (vafoti 1002 y.) o‘z davrida arab lug‘atchilik maktabining yetakchi vakillaridan biri bo‘lib, uning “as-Sihah fi al-lug‘a” asari arab tilining eng yirik va mukammal lug‘atlaridan sanaladi. Ushbu asar alifbo tartibida tuzilgan bo‘lib, unda har bir so‘zning lug‘aviy ma’nosi bilan birga, uning fonetik, morfologik va sintaktik jihatlari ham izohlangan. Javhariy o‘z asarini yaratishda ko‘plab qadimiy manbalarni, jumladan, Xalil ibn Ahmad al-Farohidiy, Sibavayh va boshqa grammatiklarning qarashlarini tahlil qilgan. Shuning uchun ham “as-Sihah” lug‘ati nafaqat leksikografik, balki grammatik jihatdan ham beqiyos manba hisoblanadi.

“As-Sihah” lug‘atining muhim xususiyatlaridan biri – unda grammatik tushunchalarning keng talqin qilinishi va ular orqali so‘zlarning grammatik tizimdagi o‘rni aniqlab berilishidir.

Fe’llarning vaznlarini keng yoritadi. Har bir vaznning ma’no o‘zgarishiga olib kelishi, so‘z yasash imkoniyatlari va uning qo‘llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Masalan, fa‘ala, tafā‘ala, istaf‘ala kabi vaznlar ma’no kengaytirish, orttirma va qaratma ma’nolarni hosil qilishdagi o‘rnini ko‘rsatib beradi.

Otlarning morfologik shakllari haqida ma’lumotlar beradi. Jumladan, ismlar jins, son va kelishik jihatidan qanday o‘zgarishi, turli qiyosiy shakllar hosil qilishi izohlanadi.

Sintaktik vazifalarga ham e’tibor qaratadi. So‘zlarning gapdagi vazifalari, ular orasidagi aloqalar va boshqaruv hodisalari haqida misollar keltiriladi.

Bu xususiyatlari “as-Sihah” lug‘atini faqat so‘z boyligini emas, balki butun grammatik tizimni ham qamrab oluvchi asarga aylantiradi.

Javhariy o‘z asarida grammatik atamalardan foydalanishda aniqlik va izchillikka amal qiladi. U ko‘plab atamalarni o‘z davrida keng qo‘llanilgan shaklda izohlaydi. Masalan, ism, fi‘l, harf, raf‘, nasb, jarr, jazm kabi tushunchalar lug‘at moddalari tarkibida muntazam qo‘llanadi. Bu esa

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

lugʻatning nafaqat filologik, balki grammatik qoʻllanma sifatida ham qadr topishiga sabab boʻladi. Shuningdek, Javhariy ayrim hollarda atamalarining sinonim shakllarini ham keltiradi, bu esa tilshunoslikda terminologik aniqlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Javhariyning asari oʻzidan avvalgi va keyingi lugʻatlar bilan qiyosiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Masalan: Xalil ibn Ahmadning “Kitab al-‘Ayn” lugʻatida soʻzlarning fonetik tartib asosida joylashtirilgan boʻlsa, Javhariy ularni alifbo tartibida keltirib, qidirishni osonlashtirgan; Ibn Manzur “Lison al-‘Arab” asarida esa Javhariyning “as-Sihah” lugʻati asosiy manbalardan biri sifatida keng foydalanilgan. Bu esa Javhariy qarashlarining keyingi davr filologiyasiga kuchli taʼsirini koʻrsatadi; Zamakhshariyning “Asas al-balagʻa” asarida ham grammatik talqinlar mavjud, ammo Javhariyning lugʻatidagi grammatik izohlar koʻproq tizimli va aniqligi bilan ajralib turadi.

“As-Sihah” lugʻati arab tilining klassik davrdagi grammatik tizimini oʻrganishda bebaho manba hisoblanadi. U nafaqat lugʻaviy izohlar, balki grammatik tahlillar orqali arab tilining nazariy asoslarini boyitgan. Javhariyning grammatik tushunchalarni lugʻat tarkibida berishi keyingi davrlarda lugʻatchilik va grammatikani bir-biridan ajratib boʻlmasligini koʻrsatib berdi. Bu jihati bilan “as-Sihah” nafaqat leksikografiya, balki grammatik nazariya rivojiga ham salmoqli hissa qoʻshgan.

Tahlil va natijalar: Tahlillar shuni koʻrsatadiki, Ismoil Javhariy oʻzining “as-Sihah fi al-lugʻa” asarida grammatik tushunchalarni oddiy lugʻaviy izoh darajasida emas, balki nazariy asoslangan holda talqin qilgan. U feʼllarning vaznlar tizimi, otlarning morfologik shakllari, kelishik qoʻshimchalari va gap boʻlaklarining vazifalarini yoritishda grammatik anʼanalarga tayanib, shu bilan birga ularni amaliy misollar orqali mustahkamlab bergan. Bu yondashuv lugʻatni sof leksik manba emas, balki grammatik izohlar tizimiga ega ilmiy qoʻllanma sifatida qadrlanishiga sabab boʻladi.

Ismoil Javhariyning “as-Sihah fi al-lugʻa” asari arab tilshunosligi tarixida grammatik tushunchalarni lugʻatshunoslik doirasida yoritib bergan eng muhim manbalardan biridir. Ushbu lugʻatni chuqurroq tahlil qilish natijasida quyidagi ilmiy jihatlar ochiladi:

“As-Sihah” faqat lugʻat boʻlibgina qolmay, grammatik bilimlarning manbaiga aylangan. Javhariy lugʻaviy moddalarda soʻzning shakli, qoʻllanishi va gapdagi vazifasini ham izohlaydi. Bu yondashuv arab lugʻatchilik anʼanalarida yangicha metod hisoblanadi. Masalan, feʼlning faʼala shakli berilganda, muallif uning boshqa vaznlardagi koʻrinishlari va hosil qiladigan maʼnolarini ham koʻrsatadi. Bu esa lugʻat foydalanuvchisini nafaqat maʼno bilan, balki grammatik oʻzgarishlar bilan ham tanishtiradi.

Javhariy soʻzlarning morfologik xususiyatlariga alohida eʼtibor qaratadi. U otlarning jins, son va kelishik shakllarini izohlaydi, ular qanday vazifada qoʻllanishini koʻrsatadi. Feʼllarda esa zamon, shaxs va son shakllarining farqlanishiga urgʻu beradi. Shu tariqa, “as-Sihah” morfologiyani faqat nazariy tushuncha sifatida emas, balki amaliy jihatdan ham ochib beradi.

Lugʻatda ayrim soʻzlarning gapdagi oʻrni va boshqaruv qoidalari ham koʻrsatib oʻtiladi. Masalan, ayrim otlarning nasb, rafʼ yoki jarr holatlarida qanday ishlatilishi haqida maʼlumotlar mavjud. Bu jihat tilshunoslikda lugʻat va sintaksisning oʻzaro bogʻliqligini yaqqol koʻrsatadi.

“As-Sihah”da qoʻllanilgan grammatik atamalar arab grammatikasining klassik tizimini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ism, fiʼl, harf, rafʼ, nasb, jazm kabi terminlarning doimiy qoʻllanishi terminologik barqarorlikni taʼminlagan. Bu jihatdan Javhariy asari keyingi grammatiklar uchun poydevor boʻlib xizmat qilgan.

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

“As-Sihah” boshqa lugʻatlar bilan qiyoslanganda oʻzining tizimlilik va izchillik jihatlari bilan ajralib turadi. Masalan:

“Kitab al-‘Ayn” lugʻatida soʻzlar fonetik tamoyil asosida joylashtirilgan boʻlsa, Javhariy ularni alifbo tartibida keltiradi, bu esa izlanishni ancha yengillashtiradi;

“Lison al-‘Arab” lugʻatida esa Javhariyning “as-Sihah”i asosiy manbalardan biri sifatida keng qoʻllanilgan. Bu hol “as-Sihah”ning ilmiy qiymatini yana-da oshiradi.

“As-Sihah” oʻz davrida grammatik tushunchalarning nazariy asoslarini boyitish bilan birga, keyingi asr lugʻatchiligi va grammatikasiga ham kuchli taʼsir koʻrsatgan. Uning uslubiy yondashuvi grammatikani lugʻatshunoslikdan ajratib boʻlmasligini koʻrsatadi. Shu sababli Javhariyning asari arab tilining ilmiy tadqiqotlarida hali-hanuz asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

“As-Sihah” boshqa klassik lugʻatlar bilan qiyos qilganda, undagi grammatik izohlar tizimliliigi va aniqligi bilan ajralib turadi. Masalan, Xalil ibn Ahmadning “Kitab al-‘Ayn” lugʻatida fonetik tamoyil asosiy mezon boʻlsa, Javhariy asarida alifbo tartibi va grammatik izohlar asosiy ustunlik hisoblanadi. Ibn Manzur “Lison al-‘Arab” asarida Javhariy lugʻatidan keng foydalanilgani “as-Sihah”ning ilmiy ahamiyatini tasdiqlaydi.

“As-Sihah” lugʻati grammatik tushunchalarning shakllanishi va rivojida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Javhariy grammatik izohlarni lugʻat tarkibiga kiritish orqali lugʻatchilik va grammatikani oʻzaro uygʻunlashtirgan. Uning terminologik izchiligi keyingi asr grammatiklariga mustahkam asos boʻlib xizmat qilgan. “As-Sihah”ning qiyosiy tahlili ushbu asarning arab tilshunosligi tarixida beqiyos manba ekanini koʻrsatadi.

Xulosa qismi: Ismoil Javhariyning “as-Sihah fi al-lugʻa” asari arab tilshunosligi tarixida alohida ahamiyatga ega boʻlgan nodir manbalardan biridir. Ushbu lugʻat nafaqat soʻzlarning lugʻaviy maʼnolarini aniqlash, balki ularning fonetik, morfologik va sintaktik jihatlari ham yoritib berishda bebaho ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlanganki, Javhariy grammatik tushunchalarni talqin qilishda oʻziga xos metodologik yondashuvni qoʻllagan: u nazariy asoslarni amaliy misollar bilan uygʻunlashtirgan va shu orqali lugʻatni sof leksikografik manbadan grammatik talqinlarni ham oʻz ichiga oluvchi koʻp qirrali ilmiy qoʻllanmaga aylantirgan.

“As-Sihah” lugʻatida keltirilgan grammatik tushunchalar oʻz davrida arab tilining nazariy asoslarini shakllantirishda katta oʻrin tutgan. Xususan, feʼllarning vazn tizimi, otlarning morfologik shakllari va sintaktik vazifalarning izchil yoritilishi bu lugʻatni grammatik bilimlar manbasi sifatida ham qadrlash imkonini beradi. Javhariy grammatik atamalarni qoʻllashda aniq, izchil va tushunarli boʻlishga intilgan. Shu bilan birga, ayrim terminlarning sinonimik shakllarini ham keltirishi keyingi tilshunoslar uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratgan.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni koʻrsatadiki, Javhariyning “as-Sihah” lugʻati oʻzidan avvalgi va keyingi lugʻatlar bilan uzviy bogʻliq holda rivojlangan boʻlsa-da, grammatik tushunchalarni kengroq va tizimliroq yoritish jihatidan ajralib turadi. Ayniqsa, Ibn Manzurning “Lison al-‘Arab” asarida “as-Sihah” asosiy manbalardan biri sifatida foydalanilgani Javhariy lugʻatining ilmiy qiymatini yanada oshiradi. Shunday qilib, ushbu tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy ilmiy xulosalar quyidagilardan iborat:

“As-Sihah” lugʻati arab lugʻatchiligi va grammatikasi tarixida koʻp qirrali manba boʻlib, undagi grammatik tushunchalar tizimi keyingi filologik izlanishlarga asos boʻlgan;

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

Javhariy grammatik izohlarni lug‘at tarkibiga kiritish orqali lug‘atchilik va grammatikani uyg‘unlashtirishga muvaffaq bo‘lgan;

Asarda qo‘llangan grammatik atamalar arab grammatikasining asosiy terminologik tizimini mustahkamlashda muhim rol o‘ynagan;

“As-Sihah” lug‘ati nafaqat arab tilining leksik boyligini, balki uning grammatik tuzilishini ham mukammal tarzda yoritib berishi bilan boshqa lug‘atlardan ajralib turadi.

Umuman olganda, Ismoil Javhariyning “as-Sihah” asari arab tilshunosligi va grammatik qarashlar tarixida o‘zining beqiyos o‘rniga ega bo‘lib, bugungi kunda ham tilshunoslik tadqiqotlari uchun dolzarb ilmiy manba bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar:

1. Ibn Manzur. Lison al-‘Arab. Qohira: Dar al-Ma‘arif, 1968.
2. Zamakhshariy, Mahmud ibn Umar. Asas al-balag‘a. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1998.
3. Al-Javhariy, Ismoil ibn Hammad. As-Sihah fi al-lug‘a. Bayrut: Dar al-‘Ilm lil-Malayin, 1990.
4. Tilshunoslik tarixi. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2015.
5. MUKHLISA AKRAMOVA. (2023). MODERN AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING ARABIC LANGUAGE. International Scientific and Current Research Conferences, 1(1), 152–156. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/1259>
6. Kasimova S. S. et al. 55 Advancing solar and wind power for sustainable city models //Emerging Technologies In Sustainable Innovation, Management and Development. – 2025. – С. 359.
7. Косимова, С. (2021). «Всесторонняя» работа Махмуда Замахшари как основа более поздних грамматических теорий. Восточный факел, 1(1), 125-131.
8. Касимова, С. (2020). Работы великих турецких ученых, писавших об арабских пословицах и поговорках. Востоковедения, 1(1), 154-166.
9. Sayfullaevna, K. S. (2019). Arabic Linguistic in Transoxiana (XI-XIII Centuries). International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (1 (13)), 3-6.
10. Kasimova, S. S. (2024). Transformación de frases y sus destrucciones. Salud, Ciencia y Tecnología-Serie de Conferencias, (3), 740.
11. ERGASHEVA, M., & Begmatova, B. (2025). ARAB TILIDA SONNING ISHLATILISHI VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 42(3), 279-282.
12. Begmatova, B. (2025). TRANSLATION IN AN AUDIOVISUAL CONTEXT: CULTURAL WORDS AND THEIR ADAPTATION. International Journal of Artificial Intelligence, 1(3), 125-128.